

Reseña Crítica de Jurisprudencia

La Confianza Legítima y la Interpretación del Artículo 231 por la Sala Constitucional*

[The legitimate expectations and the interpretation of Article 231 by the Constitutional Chamber]

Hernando H. Barboza Russian **

1.- A manera de introducción:

Cuando se recibió la invitación para comentar, desde el punto de vista procesal constitucional, el alcance de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 09 de enero del presente año¹, surgió, para quien hoy redacta, la inquietud de qué aspecto procesal se podría tratar a través de ella, toda vez que el análisis procesal desde el punto de vista de la justicia constitucional, sería meramente formal e insuficiente.

* Esta reseña es una resumida adaptación de la ponencia ofrecida por el autor el 13/02/2013 en el Foro Escenarios Constitucionales (URU).

** Abogado *summa cum laude* (URU). Especialista en Derecho Procesal *summa cum laude* (UCAB). Maestrante en Derecho Constitucional (UCAB). Diplomado en: -Derecho Procesal Laboral (UVM). -Derecho Constitucional (UCAB). -Estudios sobre la Lopcymat (Universitas). Profesor de Teoría General del Proceso de la Universidad Rafael Urdaneta.

¹ Ponencia Conjunta del 09/01/2013. Expediente 12-1358. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.